

**KAM QONLIKNI ANIQLASH. KAMQONLIKNING INSON
SALOMATLIGIGA SALBIY TA'SIRI . ANEMIYANI DAVOLASH.**

Xamdamov Botirjon Nusratillo o'g'li

xamdamovbotirjon011@gmail.com

Tel nomer: 91 5228135

Zairov Laziz Shuxratovich

lazizzoirxon872812@gmail.com

Dobilov Humoyiddin Murodullayevich

dobilovhumoyiddin4@gmail.uz

Samarqand Davlat Tibbiyot Universiteti pediatriya talabalari

Annotatsiya: «Anemiya» atamasi ma'lum kasallikni belgilab bermaydi, chunki u organizmning turli xil patologiyalari alomatlaridan biri hisoblanadi. Ushbu maqolada, kamqonlikni aniqlash va uning inson salomatligiga salbiy ta'sirlari haqida fikr va mulohazalar qilinadi.

Kalit so'zlar: Kamqonlik, simptomlari, aniqlash jarayoni, salbiy ta'siri, gemogloblin darajasi, kasalliklar.

Anemiya kasallik emas, balki qon tizimining birlamchi shikastlanishi yoki unga aloqasi bo'lmagan aksariyat kasallik va patologiyalar bilan bog'liq bo'lgan simptom sanaladi. Gidriemiya (psevdoanemiya, masalan homilador ayollarda) va bevosita anemiyani farqlay bilish kerak. Gidremiyada qonning shaklli elementlari (eritrosit, leykosit va trombotitlar) hamda gemoglobinning mutlaq miqdori o'zgarmaydi, biroq qonning suyuq qismi miqdori oshishi tufayli nisbiy ko'rsatkichlari pasayishi mumkin. Kamqonlikni tasniflash uchun amaliy maqsadga muvofiqlik tamoyilidan foydalanish qabul qilingan. Yuzaga kelgan klinik amaliyot quyidagi klassifikatsiyaga mos keladi:

- O'tkir qon yo'qotish bilan bog'liq;

- Qizil qon hujayralari ishlab chiqarilishining buzilishi bilan bog'liq: aplastik, temir tanqisligi, megaloplast, sideroplast turi, surunkali kasalliklar;
- Qizil qon hujayralarining ko'p miqdorda shikastlanishi yoxud gemolitik anemiya.

Zamonaviy klassifikatsiya anemiyani differentsial tashxislash imkonini beradigan klinik-laboratoriya xususiyatlariga asoslangan. Anemik sindromning sabablarini aniqlash jarayonida tibbiy tadqiqotlar majmuini o'tkazishda «qonning ferritin zardobi» ko'rsatkichi alohida o'rin tutadi.

Qonda gemoglobin kontsentratsiyasining pasayishi ko'pincha eritrositlar sonining kamayishi va ularning sifat tarkibi o'zgarishi bilan yuz beradi. Har qanday anemiya qonning nafas funktsiyasi zaiflashuvi va to'qimalarning kislorod ochligi sezishiga olib keladi. Jins va yoshdan kelib chiqib, bir litri qondagi gemoglobinning (Hb) normal darajasi turlicha bo'lishi mumkin. Normal eritrositlar shakllanishi va gemoglobin sintezi buzilishi natijasida paydo bo'lgan kamqonlik. Rivojlanishning bu mexanizmi qizil suyak iligi kasalliklarida, temir moddasi, B12 vitamini, foliy kislotasi yetishmovchiligi holatida kuzatiladi.

Eritrositlarning yo'qotilishi natijasida, asosan, o'tkir qon yo'qotish (jarohat, jarrohlik) bilan bog'liq. Shuni ta'kidlab o'tish kerakki, kichik hajmlarda surunkali qon yo'qotishda kamqonlikning sababi eritrositlarning yo'qotilishi emas, balki ular bilan birga temir moddasining chiqib ketishi sanaladi. Eritrositlarning massiv nobud bo'lish natijasida. Odatda, qizil qon hujayralarining hayot muddati o'rtacha 120 kunni tashkil etadi. Ba'zi hollarda (gemolitik anemiya, gemoglobinopatiyalar va boshqalar) qizil qon hujayralari tezroq nobud bo'ladi. Ba'zan eritrositlarning nobud bo'lishiga ko'p miqdorda sirka kislotasi iste'mol qilish ham hissa qo'shadi.

Ko'pincha kamqonlik aniq namoyon bo'lmaydi va e'tibordan chetda qoladi. Bemor salomatligidan shikoyat qilmaydi, muammo esa umumiy qon tahlili topshirishda tasodifan aniqlanadi. Kamqonlikda qoida tariqasida, anemiya gipoksiyasi rivojlanishi oqibatida rivojlangan holatlardan shikoyat qilinadi. Yengil

shakllarda bu zaiflik, charchoq, umumiy holsizlik va diqqat-e'tiborning pasayishi bilan namoyon bo'ladi. Jiddiy shakllarda bemorlarda kam yoki o'rtacha zo'riqishlarda hansirash, yurak o'ynashi, bosh og'rig'i, quloq shovqinlanishi, uyqu, ishtaha va jinsiy mayl buzilishi kuzatilishi mumkin.

Xulosa qilib aytganda, o'rta va og'ir kamqonlikning diagnostik muhim alomati teri, shilliq qavatlarning oqimtir rangda bo'lishi sanaladi. Bundan tashqari, tashxislashda xeyloz va koylonixiya rivojlanishi, yurak impulsining kuchayishi va funktsional sistolik shovqin paydo bo'lishi kabi belgilar ham muhim ahamiyat tutadi. Gipoksiya bilan bevosita bog'liq bo'lgan umumiy simptomlardan tashqari, etiologiya va patogenezdan kelib chiqib qarab boshqa alomatlar kuzatilishi mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Xolmatov X.X., Axmedov U.A. Farmakognoziya - 2 qism.-Toshkent: Fan, 2007.400 bet.
2. Po'latova T.P., Xolmatov X.X. Farmakognoziya amaliyoti - Toshkent: Abu Ali Ibn Sino nomidagi tibbiyot nashriyoti, 2002.-360 bet.
3. Trease and Evans Pharmacognosy. International Edition: Edinburg, London, New York, Philadelphia, Sidney, Toronto (16th edition). - London (UK): Saunders Elsevier Limited, 2009.
4. Parpievna, R. R. (2022). ACTUALITY AND DIRECTIONS FOR THE FORMATION OF A HEALTHY LIFESTYLE AMONG STUDENTS. *Eurasian Journal of Medical and Natural Sciences*, 2(3), 139-146.
5. Gafurov, B. Z. (2022). Analysis of medical version in texts of advertising of hygiene products in the fight against COVID-19 (on the material of Russian and Uzbek languages). Emergent: Journal of Educational Discoveries and Lifelong Learning (EJEDL).

6. Gafurov, B. Z. Similarities and differences of segment background options for Russian, Uzbek and English languages. *Monografia pokonferency jnascience, Research, development*, 26, 17-19.
7. Gafurov, B. Z. (2021). Medical terminology in advertising text. *Scientific reports of Bukhara State University*, 5(3), 30-40.
8. Zakirovich, G. B. (2020). Super-segment phonostylistics as the basis for studying the problems of accent variants of Russian nouns. *CREATION OF ETHNOGRAPHIES WITH POPULAR TRADITIONS*, 11(13), 39.
9. Gafurov, B. Z. (2021). Study of advertising texts in Russian on the topic of medical terminology. *International Journal of Progressive Sciences and Technologies (IJPSAT).–Indonesia*, 26(1), 586-590.
10. Gafurov, B. Z. (2020). ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP OF MEDICAL TERMINOLOGY WITH SEGMENT PHONOSTYLISTICS OF THE NOUN IN RUSSIAN, UZBEK AND ENGLISH LANGUAGES. *Theoretical & Applied Science*, (1), 464-466.